

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062401>

PEDAGOG SHAXSIGA XOS PSIXOLOGIK XUSUSIYATLAR

Jo'raeva Sohibjamol Norqobilovna

Nizomiy nomidagi TDPU

Umumiy psixologiya kafedrası
professori, psixologiya fanlari doktori,

ANNOTATSIYA

Maqolada zamonaviy pedagogning o'ziga xos qiyofaci yuzasidan ijtimoiy tassavvurlarning shakllanishi, kasbiy tayyorgarlikka bo'lgan ehtiyoji, uning yangilikka va ijodiy izlanishlarga moyilligi, o'z ishida birlashtirilgan yangi iqtisodiy va kasbiy fazilatlarini mohirlik bilan ko'rsatish qobiliyati, zamonaviy intensiv jamiyatda pedagog obrazining bunday rivojlanishi zamonaviy pedagog faoliyatining mexanizmlari va xususiyatlarini batafsil o'rganishni talab qiladi. Ushbu maqolada zamonaviy pedagog imiji haqida ijtimoiy tassavvurlarning shakllanishi va o'qituvchi shaxsiga xos sifatlarini tadqiq qilishda pedagog va talabalar munosabatlari aks etgan. Mazkur holatni baholashda pedagogning shaxslilik sifatlarini baholashga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Zamonaviy pedagog, ijtimoiy tassavvur, ong, shaxslilik sifatleri, o'z sohasining ustasi, adolatlilik, yetakchi, kengqamrovli bilimga ega, talaba.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается формирование социальных представлений об уникальной личности современного педагога, потребность в профессиональной подготовке, их склонность к инновациям и творческим поискам, способность умело демонстрировать новые экономические и профессиональные добродетели, интегрированные в их работу, и то, как это развитие образа педагога в современном интенсивном обществе требует детального изучения механизмов и особенностей современной педагогической деятельности. В данной статье отражены взаимоотношения педагогов и студентов в исследовании формирования социальных представлений об образе современного педагога и качествах, присущих личности педагога. При оценке этой ситуации внимание уделяется оценке личностных качеств педагога.

Ключевые слова: Современный педагог, социальное восприятие, сознание, личностные качества, мастер своего дела, справедливость, лидер, всесторонние знания, ученик.

ANNOTATION

The article discusses the formation of social perceptions regarding the unique persona of a modern educator, the need for professional training, their inclination towards innovation and creative pursuits, the ability to skillfully demonstrate new economic and professional virtues integrated into their work, and how this development of the educator's image in a modern intensive society requires a detailed study of the mechanisms and characteristics of modern pedagogical activity. This article reflects the relationships between educators and students in researching the formation of social perceptions about the image of a modern educator and the qualities specific to the teacher's personality. In assessing this situation, attention is given to evaluating the personal qualities of the educator.

Keywords: *Modern educator, social perception, consciousness, personal qualities, master of one's field, fairness, leader, comprehensive knowledge, student.*

Respublikamizda so'nggi yillarda professor-o'qituvchilar faoliyatida ilg'or xorijiy tajribalarni umumlashtirish orqali oliy ta'lim sifatini oshirish, o'quv dasturlarini takomillashtirish va zamonaviy psixologik texnologiyalarni joriy etish, ta'lim berishda qo'llanilayotgan ta'lim-tarbiya usullarining ta'sirchanligini oshirishning me'yoriy asoslari yaratilmoqda.

Pedagog imiji ta'lim oluvchilar, hamkasblar, ijtimoiy muhitda, omma ongida o'qituvchi obrazini idrok etishning hissiy rangli stereotipidir. Pedagog imijini shakllantirishda real fazilatlar boshqalar tomondan unga nisbat berilganlar bilan chambarchas bog'langan.

Imijning shakllantiruvchisi birinchidan, boshqalarga qaysi tomonga murojaat qilishni, o'zi haqida qanday ma'lumotlarni taqdim etishni o'ylaydigan shaxsning o'zi. Ikkinchidan, imijmeykerlar - siyosatchilar, davlat arboblari, rassomlar va boshqalar mashhur kishilarning imijini shakllantirish bilan shug'ullanuvchi professionallar, mutaxassislardir. Uchinchidan, imij yaratishda ommaviy axborot vositalari-bosma nashrlar, radio, televidenie katta rol o'ynaydi.

To'rtinchidan, u ham atrofdagi odamlar tomonidan yaratilgan do'stlar, oila va xodimlarning fikrlaridir. Ushbu tavsifga hamohang tarzda biz imijni shakllanishida faoliyat sub'ektining o'ziga e'tibor qaratamiz. Bunda pedagog imiji shakllanishiga

xizmat qiluvchi uning shaxs va pedagogik faoliyat kompetentligini ifodalovchi muhim jihatlarni hisobga olamiz. Tadqiqotda pedagog imiji shakllanishida oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari shaxslik sifatlarining shakllanganligi hamda pedagogik kompetentlik ko'rsatkichlarining ayrim qirralarini empirik o'rganishga e'tibor qaratiladi.

Mazkur tadqiqotning mohiyatini yoritish maqsadida pedagog imiji o'qituvchi tomonidan shakllantiriladigan jihatlardan biri uning shaxsiy fazilatlari ifodasidir.

Jamiyat, o'qituvchining kasbiy imijiga talablar yaratib, uning mazmuniga ta'sir ko'rsatadi. Lekin avlod-dan-avlodga o'tib, ta'lim oluvchilar muhabbat, mehr-oqibat, samimiylik va muloqot qilish qobiliyati kabi ideal o'qituvchining fazilatlari o'zgarishsiz qoladi.

O'qituvchi kasbi o'zgacha. O'qituvchilar doimo ko'z o'ngida bo'ladigan odamlar, ota-onalar, talabalar va hamkasblar doimo ularga yaqin. Biroq, ko'pchilik pedagogika oliy o'quv yurtlari, birinchi navbatda, muayyan bilimlar, ko'nikmalar va texnologiyalarga ega bo'lgan mutaxassisni o'qitishi va insonshunoslik fanlari ikkinchi darajali rol o'ynashi kerakligiga ishonch hosil qiladi. Bu holat bo'lg'usi o'qituvchining odamlar, shu jumladan ta'lim oluvchilar bilan ishlay olmasligiga olib keladi.

Ko'pincha o'qituvchiga shaxs sifatida qiziqmaganligi yoki o'qituvchi shaxsiga qiziqmaslik va e'tibor qaratmaslik, oxir oqibat o'z shogirdlari vakolatini yo'qotadi. O'qituvchi shaxsiga bo'lgan qiziqish shu tariqa tadqiqot muammosiga bo'lgan qiziqishni faollashtirish vositasidir. Bu o'qituvchi uchun hayot energiyasini berish talabalar, o'qituvchiga «yangi ufqlar» ochilishiga olib keladi. Shuning uchun o'qituvchi imijini ilhomlantirish kerak. O'qituvchi qanchalik kasbiy tayyorgarlikka ega bo'lmasin, u o'zining shaxsiy fazilatlarni doimo takomillashtirib borishi va shu tariqa o'z imijini yaratishi shart.

O'qituvchi shaxsi yosh avlod tarbiyasi uchun katta ahamiyatga ega. Zamonaviy yosh psixologiyasidan ma'lumki, uzluksiz ta'limning barcha bo'g'inlarida maktabga kirishdan, ya'ni yetti yoki hatto olti yoshdan boshlab bolaning olamga munosabati va

dunyoqarashi o'zgaradi, uning hayotida ta'limning keyingi bosqichlarida ham hayotga yo'naltirishda pedagog belgilovchi rol o'ynaydi. U yosh avlodning ta'limini barcha bosqichlarida ota-ona o'rni asosan o'qituvchi to'ldiradi. O'qituvchining imiji ta'lim oluvchiga ishonch uyg'otadi. Atrofdagilar haqida bilim bergan shaxs axloqiy hokimiyatga aylanadi. Agar o'qituvchi axloqsizlikka misol keltirsa, agar uning so'zi o'z ishi bilan zid bo'lsa va hayoti rolli model bo'lmasa, bu o'z o'quvchilarining dunyoqarashida beadablik va axloqiy relyativizmga (nisbiylik) olib kelishi mumkin.

O'qituvchilarni tayyorlashni takomillashtirish nafaqat ularni tayyorlash mazmuni va usullarini tizimli takomillashtirishni, balki yangilanayotgan jamiyat sharoitida o'qituvchining to'laqonli kasbiy faoliyatini ta'minlovchi shaxs ma'naviy madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishni ham talab etadi.

Pedagogik ishning o'ziga xosligi shundaki, o'qituvchi ta'lim oluvchilarga ham shaxs, ham kasb-hunar egasi va mutaxassis sifatida joy olishiga yordam berishga chaqiriladi. So'nggi yillarda jamiyatda ro'y bergan tub o'zgarishlar ta'lim muassasalarining in'ikosini, uning maqsadlari, imkoniyatlari va rivojlanish istiqbollari tubdan o'zgartirib, jamiyatni yangilashda ta'lim va tarbiyaning ustuvor yo'nalishlari masalasini keskin ko'tardi. Shu boisdan ham pedagog imijini tadqiq etishda ikki muhim jihat, ya'ni o'qituvchi shaxsi va kasbiy kompetentligini o'rganish orqali uning imiji shakllanish xususiyatlarini yoritishga e'tibor qaratiladi.

O'qituvchi shaxsiga xos xususiyatlarni yoritish orqali ularning ta'lim jarayonidagi shakllanadigan pedagogik imiji xususiyatlari haqidagi ayrim tahliliy munosabatlarni bayon etishga harakat qilinadi.

Pedagog imijini baholashda shaxs tabiatini yoritishga xizmat qiluvchi tadqiqot metodikalariga tayanildi. Mazkur metodikalar o'qituvchi shaxsi, uning kasbiy faoliyatining shartlovchi qadriyatlari va pedagogik qobiliyatlari bilan uzviy bog'liqdir. O'qituvchi shaxsini o'rganish natijalari quyida amalga oshiriladi.

4.1-jadval

O'qituvchi shaxsiga xos psixologik xususiyatlar
(R.B.Kettellning 16 faktorli shaxs so'rovnomasi bo'yicha)

(N=234)

№	Omillar	X	σ
1.	Muloqotga moyillik.	6,10	1,39
2.	Hissiy barqarorlik-beqarorlik.	5,41	1,24
3.	Hukmronlikka intilish-tobelik	5,80	1,14
4.	Ijtimoiy yetuklik, onglilik	5,93	1,19
5.	Ijtimoiy mardlik (dadillik-tortinchoqlik).	5,94	1,15
6.	Ishonuvchanlik – shubhalanish	5,71	1,38
7.	O'ziga ishonch – ishonmaslik.	4,16	0,99
8.	Mustaqillik – tobelik.	5,65	1,47
9.	O'zini nazorat qilish	5,96	1,21
10.	Qo'zg'aluvchanlik, zo'riqish-bo'shshish	5,75	0,98

O'qituvchining shaxslik xususiyatlari tavsifi o'z navbatida pedagog imijining ma'lum ko'rinishlari, xususan, kommunikativ xususiyatlari bilan ham uzviy bog'liq. Bu esa tadqiqot metodikasining «muloqotga moyillik» faktori ko'rsatkichlarida mujassamlashgan. Omillar tahliliga murojaat qilaylik.

Muloqotga moyillik. Mazkur faktorga ko'ra sinaluvchilarning ko'rsatkichlari (6,10 ball) quyidagi xususiyatlarni o'zida mujassamlashtirmoqda. Bunday shaxslar boshqalar bilan hamkorlik qilishga tayyor, diqqat e'tiborli, qattiq g'azablanish yoki xursand bo'lish holatlariga (ichki hayajonlanish, ehtiros) tushmaydilar, hulqini boshqara olish qobiliyatiga ega, rahmdil va samimiy, lekin talabchandir. Bu qaysidir ma'noda pedagog imiji uchun zarur fazilatlarni o'zida aks ettirmoqda deyish mumkin.

Hissiy barqarorlik-beqarorlik. Mazkur faktor bo'yicha sinaluvchilar (5,41 ball) empirik qiymatlari quyidagi xususiyatlarga ega bo'ldi: ular o'z hislarini va kayfiyatini boshqara oladi. Agar ularni «Men» ini «kuchli yoki zaifligi» haqida fikr bildirish kerak bo'lsa, u holda ularning «Men» i kuchi yuqoriroq bo'lib, «Men» konsepsiyasini ijobiy

bo'lishiga olib keladi. Ular faoliyatda ma'lum darajada muvaffaqiyat bilan ishlaydilar. Agar ularda, hissiy barqarorlik yanada yuqori darajada bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'lur edi.

Hukmronlikka intilish-tobelik. Faktorida sinaluvchilar 5,80 ball bilan cheklandilar. Bu esa pedagoglarning atrofidagi odamlar ta'siriga to'la beriladi deb aytib bo'lmaydi. Ko'proq o'zlarini tutgan yo'lini «Men konsepsiyasi» ni ijobiy namoyon bo'lishini talab qiladigan kasbiy ta'siri bilan bo'ladi. Shu bilan bir vaqtda atrofdagilar talabini ham hisobga oladilar. Mustaqilligini belgilovchi huquqini himoya qilishda ular agressiv emaslar, shu bilan birga ulardan yuqori turuvchi shaxslar oldida tobe bo'lishni ham xohlamaydilar.

Ijtimoiy yetuklik, onglilik. Mazkur faktorda pedagoglar 5,93 ballga ega bo'ldilar. Ball ko'rsatkichlari pedagog shaxsiga xos quyidagi xususiyatlar mujassamlashganligini ifodalamoqda: afsuski, ular hayotga va ishga yengil qarash, javobgarlikni his qilmaslik, tejamisizlik kabi hislatlardan to'la ozod emas ekanlar. Ammo, bunday holat «Men-konsepsiyasi» ni salbiy ekanligini ko'rsatmaydi, balki o'z hulqini boshqara olish va qat'iylikni yetarli emasligining oqibati bo'lib hisoblanadi. Har qalay, ular umuminsoniy qadr-qimmatlarni tan olishga va ahloq qoidalariga rioya qilishga intiluvchi shaxs sifatida mavqega egadirlar. Bundan ko'rinadiki, pedagoglar imijida kuzatiladigan ayrim xususiyatlarda ularning shaxsiy va kasbiy timsolini ifodalovchi bir biriga nomutanosib xususiyatlar ham mavjud ekan. Bunday nomutanosiblikdan xoli bo'lish pedagogning kasbiy o'sishi uchun muhimdir.

Ijtimoiy mardlik (dadillik-tortinchoqlik). Faktorga ko'ra pedagog shaxsiga xos xususiyatlar (5,94 ball) ni quyidagicha ifodalash mumkin: Ularni ijtimoiy dadillik bo'yicha ko'rsatkichi faoliyat uchun eng maqbul ko'rsatkich. Ular yetarli darajada botir, odamlar bilan aloqaga erkin kirishadilar, muomaladagi qiyinchiliklarni yenga oladilar, kutilmagan holatlarga tushib qolganida o'zini yo'qotmaydilar. Bu xususiyatlar pedagoglarning jamiyat tomonidan qo'yiladigan talablarida sotsial munosabatlar bo'yicha o'zlarini yetarlicha tayyorlay olganlar deyish mumkin.

Ishonuvchanlik – shubhalanish. Oliy ta'lim tizimida faoliyat olib borayotgan pedagoglarning ushbu faktor bo'yicha ko'rsatkichlari quyidagi munosabatlarni o'zida aks ettirmoqda (5,71 ball): ular o'zlarining aqliga asoslanib ishonadi, bu ular faoliyatini samarali bo'lishiga olib keladi. Bu boradagi holatda pedagog imijining intellektuallik xususiyatlari borasidagi tadqiqotimizda ham tahlil qilishga e'tibor qaratamiz. Aslida intellektuallik pedagoglar kasbiy va shaxsiy sifatlarining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

O'ziga ishonch – ishonmaslik. Ushbu faktorning empirik ko'rsatkichlari 5,65 ballni tashkil etdi: ularning o'ziga bo'lgan ishonch darajasi o'z muvaffaqiyatsizliklarini boshqarish imkoniyatini, bo'layotgan voqealarni to'g'ri baholash va ularga munosib javob bera olishni, o'z imkoniyatlariga ishonchni yuzaga keltiradi. Ularda o'zini kamsitishga moyillik bo'lmasada, lekin bir muncha yuqori darajadagi tez xafa bo'lish, ta'sirchanlik bor. Ular o'zlariga bo'lgan ishonchni mustahkamlashga harakat qilishi kerak. Kasbiy sifatlarini takomillashtirishga alohida e'tibor berishlari muhim.

Mustaqillik – tobelik. Mazkur faktorga ko'ra pedagoglar 5,96 ball ko'rsatkichiga ega bo'ldilar. Bu esa quyidagi xususiyatlar xosligini ko'rsatmoqda: ular hamma narsani o'zlari bajarishni ma'qul ko'rsalar ham, atroflaridagilar tavsiyasi va takliflarini ham rad etmaydilar. Ular mustaqil bo'lishni ham, atrofdagilarga tayanishni ham, ularni qo'llab-quvvatlashlarini ham hohlaydilar. Ushbu mustaqillik faoliyatlarini samarali bo'lishini ta'minlaydi.

O'zini nazorat qilish. Faktorga ko'ra pedagoglar shaxsida quyidagi xususiyatlar xos ekan (5,96 ball): ular ijtimoiy va ahloq normalarini bajarishda qat'iydirlar. Ko'pchilik holatlarda tartibli va rejali harakat qiladilar. Lekin har doim ham qiyinchiliklarni yengib, boshlagan ishni oxirigacha yetkazavermaydilar. Ular o'z faoliyatini samarali tashkil qila olsalarda, har qalay o'zlarini nazorat qilishga ko'proq e'tibor berishlari ma'qul.

Qo'zg'aluvchanlik, zo'riqish-bo'shshish. Pedagoglarning faktorga ko'ra ko'rsatkichlari 5,75 ballga teng bo'ldi. Ushbu ball ko'rsatkichi ularga xos quyidagi

xususiyatlarni ifodaladi: ehtiyojlari miqdori ko'pligi tufayli ularda bir muncha zo'riqish bor, xarakteri notinch, asabiy ruhiy olami qo'zg'aluvchan. Murakkab maqsadlardan o'zini olib qochish va zo'riqish birinchi navbatda kasbiy faoliyat natijasi bo'lib, bunga o'z navbatida, temperament tiplarining o'ziga xos xususiyatlari ma'lum darajada o'z ta'sirini o'tkazadi. Shu bilan birga qo'zg'alish va zo'riqishning namoyon bo'lgan darajasi ularda «tolerantlik» shakllanganligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jurayeva S.N In the society in forming the image of teacher the role of social psychological effects // Vidyabharati International Interdisciplinary Research Journal (Special Issue) ISSN 2319-4979 Special Issue on Emerging Techniques in Interdisciplinary Sciences (Oct. 2021).1841-1848.

2. Jurayeva S.N. Cultural and historical prerequisites for the development of the innovative potential of the subject of creativity // *Psychology and education: 2870-2873. 2021.*

3. Джураева С.Н. Структурные компоненты профессионального имиджа педагога//Школа Будущего. Уфа. 2018.ст.104-108. № 4.

4. Jurayeva S.N. Interpretation of image in modern scientific research, Международный научно-образовательный электронный журнал //«Образование и наука в XXI веке» Выпуск №8. 2020.